

**ПОЗИЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ТА РОСІЙСЬКИХ КІА
ЩОДО АНАФЕМИ І. МАЗЕПИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-РЕЛІГІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
В ДОБУ ГЕТЬМАНАТУ 1918 р.**

Проблема національно-релігійної ідентичності періоду правління в Україні гетьмана П.П. Скоропадського (29 квітня—14 грудня 1918) потребує окремого дослідження. Сучасні наукові розвідки, присвячені національній, релігійній та культурно-освітній політиці Гетьманату, дають деяке уявлення про тогочасну етноконфесійну ситуацію [1; 2; 3; 4; 5]. Цікавим у ній є епізод з анафемою І. Мазепи та проблемою її зняття, що порушувалася влітку 1918 р. Цей епізод є особливо маркантним у процесі становлення української національної ідентичності (точніше — поширення української свідомості), оскільки в одній проблемі концентрувалася історична пам'ять українського народу про Мазепу, перипетії релігійної самоідентифікації українців і, зрештою, питання політичного виживання України як національно-державного організму.

Юридично Гетьманат визнавав в Україні релігійний плюралізм. В одному з перших його законів, які були видані 29 квітня, у рубриці “Про віру” зазначалося: “1) Головною в Українській Державі є віра християнська, православна; 2) Всі, які не належать до православної віри громадяни Української Держави, а також всі, хто проживає в межах України, користується вільним відправленням їх обрядів і богослужіння по обрядам тої” [6, 27а]. Свободу вибору релігійної ідентичності фактично закріплював і закон “Про громадянство Української Держави” від 2 липня 1918 р. [6, 7-9] Про це ж йдеться і в законі “Про правне становище православної церкви в Українській державі” [7, 1].

Релігійний плюралізм визнавав і сам П. Скоропадський. Донька гетьмана згадувала, наприклад, що до греко-католицької церкви її батько “ставився з великою повагою і вважав, що було б страшним нещастям, якби постала яка-небудь боротьба релігійна між православними і греко-католиками” [8, 455].

Тим не менш, перед Українською Державою (і насамперед перед гетьманом) в етноконфесійній площині поставала низка дуже склад-

них проблем. Потрібно було висловити свою позицію з багатьох питань. Серед них: що робити, щоб забезпечити вимоги націоналізації церкви і водночас уникнути розколу православ'я? і Який формат стосунків у такому разі обрати з Московським патріархатом?

По суті, в державно-релігійних питаннях гетьману доводилося балансувати між двома церковними таборами: Всеукраїнською Православною Церковною Радою, яка відстоювала ідеї “націоналізації церкви” [9, 1-1зв.], та вищою ієрархію православної церкви в Україні, що орієнтувалася переважно на Москву.

Гетьман справді не хотів розколу, який, на його думку, реально намічався і міг призвести до появи в Українській Державі двох православних церков: під проводом Московського патріархату та Київського. Гетьман довго зводив і не виголошував якоїсь чіткої позиції у цьому питанні. Щодо української автокефалії він вважав, що в Україні не було людей, які б змогли направити її розвиток в правильне русло, а саме населення ще не могло визначитися, чого воно хотіло [8, 197-199]. Деякою мірою гетьман був правий: соціальна база питома української національної церкви була на той час ще занадто слабкою.

Втім, під тиском обставин, ускладнених внутрішньополітичною кризою Української Держави та її стосунками з РСФСР, П. Скоропадський змінив своє ставлення як до обіцянки не втручатися у справи Церкви, так і щодо надання їй автономії (автокефалії). Як вважає В. Ульяновський, найбільше антиукраїнська позиція вищої церковної Влади на чолі з митрополитом Антонієм (Храповицьким) змусила Гетьмана від політики невтручання у внутріцерковні справи, політики переговорів з ієрархами й висловлювання рекомендацій і побажань поступово перейти до твердих вимог щодо проголошення автокефалії та підтримки національно-самостійницьких рухів у середовищі духовенства [5, 11].

6 липня гетьман виступив на Другій сесії Всеукраїнського Церковного Собору, де зазначив: “Я гадаю, що наша Церква Православна, яка одночасно з Українською державою вийшла на вільний шлях життя, стане близько до свого народу... Бажаючи повного і вільного розвитку віри православної і духовенства, я хочу, аби всі діла Української Церкви рішались тут, у нас на Україні, і тоді тільки будуть корисні наслідки і вашої праці, і бажань народу” [10, 108-110].

В цій ситуації, на думку дослідників, гетьман просто висловив свою позицію стосовно того, що “в незалежній державі має бути своя Церква”, а “проблему канонічності її створення світська влада не розглядала” [5, 12]. Втім, навіть у такому форматі гетьманська позиція є зрозумілою.

мілою: гетьман досить таки ревниво ставився до зазіхань на національний характер Церкви в Україні.

Поряд із проблемами, які мав П. Скоропадський у своїй релігійній політиці виключно в інституціональній та правовій площинах, мав він також певні моральні мотивації і міркування щодо ролі церкви у становленні такого інституту державної влади як гетьманство чи власне монархія. Це питання турбувало дуже сильно, особливо якщо взяти до уваги те, що в його планах було зробити Гетьманат спадковою формою правління. Освячення наступника гетьмана Церквою мало відіграти у тій ситуації велику роль. Та чи міг П. Скоропадський сподіватися на це стовідсотково?

З дитинства він пам'ятав, яке обурення викликало в його родині те, що гетьмана Мазепу у великий піст піддають анафемі в Київському Софійському соборі, а в Михайлівському монастирі як за ктитора “возносят молитвы об упокоении его души” [8, 388]. У свідомості Гетьмана надовго закарбувалося, як один із найбільших подвижників церковного будівництва і прихильник православ'я гетьман Мазепа був цькований тією ж Церквою, за яку вболівав. Такого парадоксу він не хотів Українській Державі і українському гетьманству як інституту влади.

Отже, питання ліквідації Мазепиної анафемі набувало в добу гетьманського правління особливої ваги: воно жваво обговорювалося на початку липня 1918 р. У зв'язку з цим П. Скоропадський попросив київського митрополита Антонія направити відповідну телеграму московському митрополиту Тихону. Політичний бік справи полягав у тому, що 8 липня мала відбутися чергова річниця від сумнозвісної Полтавської битви, яку монархічний український уряд планував відзначити загальнонаціональною панахидою за гетьманом Мазепою на противагу проросійським настроям, що побутували тоді в Україні та за її межами. Втім, як зазначив у записі свого щоденника від 11 липня 1918 р. соратник Гетьмана Д. Донцов, “українські круги трохи запізно надумалися робити це свято” [11, 63], адже в цілому в суспільстві панував реакційний чорносотенний дух, який і не дозволив втілити цю ідею в життя.

Окрім того, Голова Української Телеграфної Агенції при Гетьманаті пов'язував зрив всенациональної урочистої панахиди насамперед зі зміною погляду на цю акцію самого П. Скоропадського. Перебуваючи 9 липня на аудієнції у гетьмана, Д. Донцов помітив на його столі розгорнуту “Історію України” М. Грушевського. Розглядаючи справу анафемі Мазепи, П. Скоропадський став наводити Донцову уривки з цієї

книги, в якій, як відомо, постать Мазепи оцінювалася негативно. На це Д. Донцов відповів, що “Грушевський є політичним москвофілом”, хоча і розумів, що для гетьмана, який шукав конструктивного діалогу з українською опозицією, що світоглядно майже вся стояла на платформі ідей Грушевського, це не було аргументом. Д. Донцов був глибоко переконаний, що гетьману книжку М. Грушевського підсунули зацікавлені у зриві панахиди російські кола, і що погляди видатного історика, “подані в дидактичній і аксіоматичній формі, ...збаламутили ...многих українців” [11, 63-64,152].

Втім, не тільки книга Грушевського і в цілому відома позиція російських кіл дискредитували ідею зняття анафема з Мазепи. Українізацію з ініціативи гетьмана в такий спосіб православної церкви невідповідною з точки зору своїх політичних дивідендів вважали широкі кола української інтелігенції. Це добре ілюструють матеріали опозиційної гетьману преси. В період, коли вже було створено Український Національний Союз, його прихильники вважали, що “Прийняття до свого складу “українських” [з погляду інтелігенції великодержавних російських — О.К.] єпископів було фатальним кроком борців за наше церковне визволення, бо поставило наших одвічних ворогів в упривілейоване становище ворогів хатніх і вони надзвичайно влучно використали свій стан не тільки гальмуючи всіма способами нашу справу, але й погрожуючи нам большевицьким наскоком” [12, 1]. Інтелігенція закликала “розвіяти “український туман” довкола третьої соборної сесії московської чорної сотні, і зажадати від неї негайного зречення невідповідного українського епітету за допомогою котрого дискредитує вона в народі наше національне ім'я” [12, 1]. Вважалося, що Український Національний Союз може “скликати український національно-церковний конгрес, і проголосити на ньому автокефалію української православної і дійсно соборноправної церкви, поклавши раз і назавжди край визиску її на користь ненажерливих наших братів” [12, 1].

Таким чином, позиція російської світської та церковної еліт в Україні та опозиційної гетьману інтелігенції з когорти національно-свідомого українства щодо зняття анафема з Мазепи в контексті інших проблем формування національно-релігійної ідентичності в Україні може бути оцінена як деструктивна і така, що була спрямована на перешкоджання реалізації цього процесу з ініціативи гетьманської влади.

Примітки

1. *Барвінська П.* Українсько-польські відносини в 1917–1922 рр.: Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – Одеса, 2001. – 23 с.
2. *Губа П.* Преса як джерело вивчення історії революції в Україні // УІЖ. – 1999. – № 4. – С. 29-40.
3. *Дерев'янка І.* Українсько-польські відносини 1918–1921 рр.: Політичний аспект: Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – К., 2004. – 18 с.
4. *Тесля Т.* Релігійна політика періоду незалежного існування української держави (1917–1920 рр.) // Історія в школі. – 2001. – № 3-4. – С. 49-54.
5. *Ульяновський В.* Церква в Українській державі 1917–1920 рр. (доба гетьманату Павла Скоропадського): Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К., 1997. – 320 с.
6. ЦДАВО. – Ф. 2537. – Оп 1. – Спр. 42. – 66 арк.
7. Там само. – Ф. 1071. – Оп 1. – Спр. 69. – 5 арк.
8. *Скоропадський П.* Воспоминания. Конец 1917 года по декабрь 1918 года / Під ред. Я. Пеленського. – К.; Філадельфія, 1995. – 495 с.
9. ЦДАВО. – Ф. 1071. – Оп. 1. – Спр. 103. – 1 арк.
10. Там само. – Спр. 68. – 250 арк.
11. *Донцов Д.* Рік 1918, Київ: Документально-художнє видання / Упоряд. К.Ю. Галушко. – К., 2002. – 208 с.: іл.
12. *Мазюкевич П.* Церковна справа і Національний Союз // Нова Рада. – 1918. – 7 листопада. – С. 1.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я — наука — суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України — голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України — співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент — відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук — відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Волынской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кралеvecь С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008